

SoildiverAgro project

Indføring af nye dyrkningsmetoder for at øge afgrødeproduktion og -kvalitet

HVAD OG HVORFOR

SoildiverAgro – mere robuste europæiske agroøkosystemer ved at øge jordens biodiversitet.

Hovedformålet med SoildiverAgro (H2020-projekt 817819) er at øge den genetiske og funktionelle biodiversitet i europæiske landbrugsjorder for derigennem at optimere tilhørende økosystemtjenester som f.eks. afgrødeproduktion og -kvalitet ved brug af færre eksterne inputs. Dette kan således føre til en markant forøget stabilitet og robusthed af agroøkosystemer i EU. For at opnå dette mål vil der blive gennemført en undersøgelse af den nuværende tilstand af jordbundsbiodiversiteten i europæiske landbrugsjorder i 9 pedoklimatiske EU regioner, værktøjer til overvågning vil blive udviklet og optimeret, og der vil blive organiseret i alt 15 markforsøg i 6 pedoklimatiske EU regioner for at undersøge nye, innovative måder at dyrke jorden på. De innovative tiltag vil omfatte anvendelse af nyudviklede og testede kommercielle produkter baseret på jordmykorrhiza

(svampe) og plantevækstfremmende bakterier, anvendelse af diversificerede afgrøderotationssystemer (herunder næringsstofbindende efterafgrøder), anvendelse af afgrøder til skadedyrsbekæmpelse og udvikling af skadedyrsalarmsystemer, anvendelse af organiske materialer som jordforbedringsmidler/gødning og anvendelse af alternative jordbehandlingssystemer. For at sikre hurtig implementering vil de foreslåede tiltag også blive analyseret ud fra et socioøkonomisk synspunkt, da landmænd sandsynligvis ikke vil implementere nye dyrkningspraksisser, medmindre det kan betale sig. Endelig vil der blive defineret operationelle biodiversitetsmålsætninger ("operational diversity targets") i forbindelse med revision af eksisterende EU politikker.

Markforsøg 6 i Melle, Østflandern (Belgien).

Direkte traktorsåning i Markforsøg 14b i Syd Karelen (Finland).

Meloner fra Markforsøg 1 i Cartagena (Spanien).

SØGEORD

Jordbund, socioøkonomisk, biodiversitet, dyrkningsmetoder, agronomi, afgrøder, pedoklimatisk, planteproduktion, markforsøg, landbrugsfødevarer.

FORFATTERE

Lieven Waeyenberge, ILVO, Merelbeke, Belgien.

Merrit Shanskiy, EULS, Tartu, Estland.

Paula Pérez, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, Spanien.

Raúl Zornoza, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Spanien.

David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, Spanien.

Stefan Schrader, Thünen-Institute (TI), Braunschweig, Tyskland.

Krista Peltoniemi, LUKE, Helsinki, Finland.

Tamara Rodríguez, FEUGA, Santiago de Compostela, Spanien.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.